

Maximilianeum
Max-Planck-Straße 1
81675 München

4.05.2020

Infolge von Beschlüssen über Änderung politisches Systems auf geographischem Gebiet aufgelöster Bundesrepublik Deutschland und über Anordnung rechtlicher Betreuung {1} verlieren alle Rechtsakte des Bundeslandes Bayern ihre Gültigkeit. Aus erklärten Gründen sowie wegen Unsinnigkeit und Falschheit ihrer Formulierungen tritt die Landesverfassung außer Kraft. Ich erkläre Landtag, politische Parteien {2}, Regierung, Verwaltungsorgane (Behörden) einschließlich katholische Kirche {3} für aufgelöst, und verbiete ihr weiteres Bestehen und die Fortführung ihrer Tätigkeit. Von diesem Verbot sind Aufgaben ausgenommen, die in Paragraphen 226, 227, 229, 230 BGB erwähnt sind.

Für Aufbau konstitutioneller Rechtsordnung benötigte Mittel stehen zu meiner Verfügung und werden mit Beschlagnahmeverfügungen der Stiftung übertragen, die zu diesem Zweck errichtet wurde {4}. Die Gemeinden und ihre Bewohner sind berechtigt, gemäß Bestimmungen der Konstitution der Gemeinschaft Rus' zu handeln, u.a. Organe der Selbstverwaltung zu bilden und Gemeindestiftungen zu gründen {5}. Die Ernennung von Prokuroren und Richter obliegt mir {6}.

Alle Bürger sind aufgefordert, die Rechtsordnung zu achten und meine Anweisungen zu befolgen.

Dr. Andrej Poleev

Referenzen.

1. Auflösung der Bundesrepublik Deutschland und Anordnung einer rechtlichen Betreuung.

<http://constitution.fund/letters/Konkurs.pdf>

2. Maßnahmen nach Verbot und Auflösung politischer Parteien.

<http://constitution.fund/indictments/Parteien.pdf>

3. Maßnahmen anlässlich 75. Jahrestag des Sieges über das 3. Reich.

<http://constitution.fund/letters/anniversary.pdf>

4. Stiftung für die Errichtung konstitutioneller Ordnung (Фонд конституционного строительства).

<http://constitution.fund>

5. О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.

<http://constitution.fund/letters/funds.pdf>

6. Anordnung über die Wiederaufnahme der Arbeit des Nürnberger Tribunals.

<http://constitution.fund/letters/Tribunal.pdf>